

Die Verteilung vom Quotienten von Zufallsgrößen und eine Anwendung auf unabhängige standardnormalverteilte Zufallsgrößen:

Harald Schröder

2019

Wir nehmen an, daß die Zufallsgrößen X und Y eine gemeinsame stetige Verteilung haben. Dann definieren wir $Z=Y/X$ als Quotientenzufallsgröße ($X \neq 0$). Das erste Ziel ist es die Wahrscheinlichkeitsdichte von Z zu bestimmen. Dazu betrachten wir:

$$P(\bar{z} \leq z) = P(\gamma \leq z \cdot X, X > 0) + P(\gamma \geq z \cdot X, X < 0) + \underbrace{P(\gamma \leq z \cdot X, X > 0)}_{= 0 \text{ (X} \neq 0)}$$

Aufspaltung:

$$P(\bar{z} \leq z) = \int_{x > 0} \int_{\gamma \leq z x} f(x, \gamma) d\gamma dx + \int_{x < 0} \int_{\gamma \geq z x} f(x, \gamma) d\gamma dx$$

$$= \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{z \cdot x} f(x, \gamma) dx d\gamma + \int_{-\infty}^0 \int_{z \cdot x}^{\infty} f(x, \gamma) d\gamma dx$$

Substitutionsregel mit $Y'=Y/X$ daraus folgt $Y=XY'$ und $dY/dY'=X$:

$$P(\bar{z} \leq z) = \int_0^{\infty} x \int_{-\infty}^z f(x, \gamma' \cdot x) d\gamma' dx$$

$$\begin{aligned}
 & + \int_{-\infty}^0 x \int_z^{-\infty} f(x, y'.x) dy' dx \\
 = & \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^z x \cdot f(x, y'.x) dy' dx + \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^z (-x) \cdot f(x, y'.x) dy' dx
 \end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^z |x| \cdot f(x, y'.x) dy' \right) dx$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von Z erhalten wir durch Differenzieren nach Z. Vorher muß das Integral vertauscht werden, dazu dient der Satz von Fubini:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot f(x, y'.x) dx$$

Die Zufallsgrößen sollen unabhängig sein:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot f_X(x) \cdot f_{Y'.X}(y'.x) dx$$

Mit Z kann die Wahrscheinlichkeitsdichte geschrieben werden als:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot f_X(x) \cdot f_{Z.X}(z \cdot x) dx$$

Nun wenden wir diesen Zusammenhang auf unabhängige standardnormalverteilte ($N(0,1)$, Varianz=1) Zufallsgrößen an.

Es soll weiterhin $Z=Y/X$ sein. Dann bilden wir die Wahrscheinlichkeitsdichte von Z:

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{z^2 x^2}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} x \cdot e^{-x^2 \cdot (1+z^2) \cdot \frac{1}{2}} dx$$

Wir verwenden die Substitution $X^2=U$ daraus folgt $dU/dX=2X$:

$$f_z(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-u \cdot \frac{z^2+1}{2}} du = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-2}{z^2+1} \cdot e^{-u \cdot \frac{z^2+1}{2}} \right]_0^{\infty}$$

$$= \frac{+1}{\pi \cdot (z^2+1)} \cdot e^{-\left[0 \cdot \frac{z^2+1}{2}\right]} = \frac{1}{\pi \cdot (z^2+1)}$$

Das ist die Wahrscheinlichkeitsdichte der Cauchy-Verteilung.